

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Смирнова Светлана Владимировна

начальник отдела экспертизы и реализации образовательных программ Центра развития профессионального образования Департамента образования и науки г. Москвы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10111956>

***Аннотация.** В статье представлена актуальность поиска новых условий профессионального развития руководителя школы. Выявлены негативные факторы, влияющие на психологическое состояние управленца, выдвинута гипотеза решения проблемы на основе экосистемного подхода.*

***Abstract.** The article presents the relevance of the search for new conditions for the professional development of the head of the school. The negative factors affecting the psychological state of the manager are revealed, the hypothesis of solving the problem based on the ecosystem approach is put forward.*

Феномен управления известен с античных времен. На протяжении тысячелетий он был предметом изучения общественных наук, рассматривающих общество и законы его развития: философии, социологии, правоведения, политологии и др. [1] Скорее всего, управление зародилось задолго до этого и было связано с необходимостью выживания в агрессивной и опасной среде обитания, что стало причиной появления потребности в особой деятельности человека, заключающейся в защите себя и других, координации действий, распределением ресурсов и т.п. [2]

С увеличением масштабов деятельности человека управление эволюционировало вместе с обществом, оформившись в самостоятельную, динамично развивающуюся прикладную науку.

Сегодня наука управления продолжает свое развитие. Качественные изменения, происходящие в управлении школы, связанные с очередной четвертой технологической революцией в мире, трансформируют управленческие функции ее руководителя.

Так, например, в начале прошлого века функционал директора гимназии состоял из надзора за деятельностью вверенного учреждения, оценки академических результатов гимназистов, проведение экзаменов, оформления школьных дел, бумаг, контроля за учебным процессом, работа с попечительским органом, выполнение представительских функций [3].

Руководитель современной школы должен обладать не только опытом управления персоналом, педагогическими знаниями, пониманием государственной политики в сфере образования, но и знаниями в области экономики, ювенальной и образовательной юриспруденции, менеджмента. При этом директору школы отводится новая роль – роль лидера в реализации всех инновационных процессов, что требует от него не только высокого профессионализма, но и наличие команды единомышленников среди педагогического коллектива, родителей, общественности [4].

Всякое преобразование невозможно без формирования и обогащения нравственных качеств руководителя школы как ключевого субъекта этих преобразований, без совершенствования его морального сознания, включающего единство слова и дела,

честность в политике, личную порядочность, чувство высокой ответственности, уважение к подчиненным, требовательность к себе [5].

Образ директора школы в советский период складывался на примерах личностей А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.И. Мильграма, А.Н. Тубельского, отождествляемых современниками с носителями высокой нравственной культуры. Однако бесконечный процесс реформирования образования, перевод привычной школьной модели в «бизнес-модель» трансформировал такой подход.

Сегодня директора школы нацеливают на восприятие самого себя, прежде всего, в качестве менеджера, ориентированного на получение конкретного результата [6]. Пришедшее из рыночных отношений понятие «конкуренция» воспринимается многими руководителями как «борьба» и «захват», сказывается на показухе, псевдоактивности. Стремление к использованию рейтингования как доминирующей оценки деятельности школы приводит к фальсификации (завышению) данных, повышенное чувство собственного достоинства - к пренебрежению к другим, а цифровизация процессов управления – к ослаблению социального капитала школы, разрыву профессиональных связей. Таким образом, перечисленные негативные явления могут быть интерпретированы как отрицательные факторы влияния на психологическое состояние управленца, выражающиеся в:

- повышении конфликтности и снижении стрессоустойчивости;
- формировании отрицательных установок;
- снижении психологической устойчивости;
- развитию эгоистичного самоутверждения;
- развитию зависти, злорадства и злобы» [7].

В тоже время профессиональные требования к руководителю общеобразовательной школы, содержащиеся в профессиональном стандарте руководителя общеобразовательной организации, отражают требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, обобщённые трудовые функции, знания и умения, необходимые для выполнения конкретизированных трудовых действий, но не содержат перечня личных качеств, необходимых для успешного управления [8].

Решением данной проблемы может стать проектирование новых моделей профессионального развития руководителей школ на основе экосистемного подхода, где элементами экосистемы могут стать:

- ресурсы развития профессиональных компетенций («производители знаний и навыков»): формальные (провайдеры образовательных услуг, осуществляющие обучение по программам дополнительного профессионального образования); неформальные (Ассоциации, клубы, профессиональные активности, цифровая образовательная среда), информальные (руководители школ – эксперты, оказывающие консультационную поддержку другим руководителям);

- руководители общеобразовательных школ, имеющие потребность в получении новых знаний и навыков («потребители новых знаний и навыков»);

- механизмы, формирующие образовательный заказ: внешние вызовы, нормативные изменения, диагностика, стимулирование и др.

Экосистема развития профессиональных компетенций руководителей подобна живому организму. Она не имеет центра, но функционирует как единое целое, где каждый ее компонент взаимодействует друг с другом.

Фокусируясь на руководителях школ, мы можем изучить, какие элементы этой экосистемы влияют на их профессиональное развитие. Мы можем определить эффективные инструменты для мотивации и сотрудничества, создать новые модели обучения и выработать общие ценности, которые позволят ее участникам воспринимать экосистему профессионального развития как систему сложных переговоров и взаимодействий [9].

REFERENCES

1. Античная философия: Учебник/А. С. Богомолов – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2006. – 390 с.: ил. (История философии).
2. Харари, Юваль Ной. Sapiens. Краткая история человечества. пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Синдбад, 2019. – 520 с.: ил. (Bigideas).
3. Красиков А. С. Оценка качества труда руководителя сферы образования: Учебное пособие.– СПб.; 2006. – 176 с.
4. Чечель И.Д. Посттехнократическая модель непрерывного профессионального развития руководителей общеобразовательных учреждений//Стандарты и мониторинг в образовании- 2014.-№ 2. –С.47-56
5. Вичев В. Нравственная культура руководителя пер. с болг./ – М.: Политиздат, 1998. – 158 с. ISBN 5 – 250 -00351
6. Насонкин В.В. Основные проблемы государственной образовательной политики в условиях глобализации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена,2013. – 123 с.
7. Гнатышина Е. А., Евплова Е. В., Белевитин В. А. и другие. Влияние конкуренции на развитие личности. / Е. А. Гнатышина // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – №1(26). - С. 69-72.
8. Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образования) [Электронный ресурс] <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=2368>
9. Смирнова С.В. Развитие профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных школ: экосистемный подход // Непрерывное образование в контексте Будущего: сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции (г. Москва, Россия, 21-22 апреля 2021 года). М.: ГАОУ ВО МГПУ, ООО "А-Приор", 2021. С. 511–516.